

LE FÉVIER D'AMÉRIQUE EN AGROFORESTERIE

1. Gleditsia triacanthos "Sunburst" 2. Gousses 3. Gleditsia triacanthos à trois épines 4. Feuillage de Gleditsia Triacanthos

LE QUOI ET LE POURQUOI

Le févier d'Amérique (*Gleditsia triacanthos*) est un arbre originaire d'Amérique du Nord, introduit en Europe au XVIIIème siècle. Il se distingue par ses grandes épines, bien que des variétés sans épines soient disponibles. C'est un arbre à croissance rapide, atteignant jusqu'à 20 mètres en 15 ans, capable de résister à des températures jusqu'à -15°C et adaptable à divers types de sols, y compris calcaires.

En agroforesterie, il a plusieurs utilités et on peut le retrouver aussi bien en culture seule que dans une haie fruitière ou une haie brise-vent. Son bois dense avec une bonne dureté, légèrement rougeâtre au cœur, est utilisé pour la fabrication de meubles, de poteaux ou même de traverses de rail. C'est également un arbre fixateur d'azote capable d'améliorer la fertilité du sol. Son feuillage peut servir de fourrage, surtout les jeunes pousses, et ses gousses fraîches sont particulièrement appréciées des animaux domestiques, comme les moutons et les chèvres, pour leur richesse en sucre et en protéines.

Mots-clés: Arbre fourrager, Févier d'amérique, Bois, Sylvopastoral, Restauration, Urbanisme

COMMENT LE DÉFI EST-IL RELEVÉ ?

Grâce à ses multiples fonctions, le févier d'Amérique peut être intégré de différentes façons à un système agroforestier. S'il est destiné à la production de bois, il peut être planté en peuplement monospécifique. Les arbres sont alors disposés de manière dense pour maximiser la production de bois d'œuvre ou de bois énergie. En alignements agroforestiers, il est planté en rangées alternées avec des cultures. Il pourra y être taillé en têtard afin de maximiser sa pousse et limiter l'ombrage sur les plantations. Il peut également être cultivé en systèmes sylvopastoraux, combinant pâturage et arbres. Comme arbre de reboisement ou de restauration, il stabilise les sols dégradés, enrichit la matière organique et favorise la biodiversité. Les variétés à épines peuvent également servir à la création de haies défensives.

Watch videos and access extra material at:

af4eu.eu

Funded by
the European Union

AVANTAGES

Le févier d'Amérique est un arbre multifonctionnel qui offre de nombreux avantages tant pour les systèmes agroforestiers que pour les milieux urbains.

Ses racines profondes et pivotantes permettent de stabiliser les sols et d'améliorer l'infiltration des eaux pluviales, réduisant ainsi le risque d'érosion et d'inondation. Appartenant à la famille des fabacées, il semble également enrichir les sols par sa capacité à fixer l'azote et à le restituer par la décomposition de sa biomasse. Il pourrait donc représenter un atout pour la gestion des fertilisants et la réduction des engrais chimiques. En système sylvopastoral, cet arbre offre une ombre bénéfique pour le bétail, réduisant le stress thermique et améliorant la productivité animale. À maturité, son port étalé au feuillage ouvert fournit une ombre légère, ce qui permet également de cultiver des céréales, des vignes ou des légumes sous son couvert.

En parallèle, le févier d'Amérique est un refuge de biodiversité. Il constitue une ressource alimentaire, notamment pour les oiseaux et les insectes pollinisateurs attirés par ses gousses sucrées et ses fleurs mellifères. De même, son feuillage riche en protéines constitue un excellent fourrage pour la faune domestique et sauvage.

Résistant à la sécheresse et bien adapté aux conditions difficiles, il est particulièrement résilient face aux changements climatiques. Il se distingue également par sa résistance à la pollution atmosphérique. En milieu urbain, il améliore la qualité de l'air en capturant les particules fines. Il participe à la réduction de l'effet d'îlot de chaleur, modérant les écarts thermiques. Ainsi, il constitue un atout précieux pour l'aménagement des villes ayant un objectif de durabilité. L'ajout du févier d'Amérique comme plante d'ornement ou comme arbre d'alignement dans les parcs, les rues ou les espaces verts urbains enrichit le paysage.

Pour un usage urbain ou dans des environnements où la sécurité et l'entretien sont des priorités, il est recommandé de choisir une variété sans épines. Lorsque la protection ou l'effet esthétique d'une haie naturelle est recherché, la variété avec épines peut être plus appropriée.

Hormis la cécidomyie du févier, un insecte causant la déformation des feuilles, et une légère sensibilité au chancre nectrien, il ne souffre d'aucune maladie majeure.

CAMILLE ARCHAMBAUD ; TSOUKALIA CARPENTE

Ver de Terre Production

**Funded by
the European Union**

Ce projet a bénéficié d'un financement du programme de recherche et d'innovation HORIZON EUROPE de l'Union européenne au titre de la convention de subvention n° GA 101086563. Les points de vue et opinions exprimés sont toutefois ceux des auteur(s) uniquement et ne reflètent pas nécessairement ceux de l'Union européenne. Ni l'Union européenne ni l'autorité accordant la subvention ne peuvent être tenues pour responsables de ceux-ci.

LES POINTS FORTS

- **Le févier d'Amérique est adapté aux conditions difficiles, telles que la pollution, la compaction du sol, la sécheresse et les températures extrêmes.**
- **Ses usages sont multiples et diversifiés, tant en milieu rural qu'au sein d'un environnement urbain.**
- **Arbre au feuillage léger, il enrichit et structure le sol, favorise la biodiversité et offre des ressources nutritives pour la faune.**

Alignement de févier d'Amérique